

**TA'LIM TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL
METODLARDAN FOYDALANISH**

Ismatov Normurod

Ismatova Zarina

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti

Annotatsiya: Ta'limning pedagogika yo'nalishi fanlarini o'qitishda media vositalaridan foydalanish va binobarin, talabalarning ilmiy fikrlash tarzi va dunyoqarashini shakllantirish uchun zaruriy nazariy uslublar asoslab berilgan. Zamonaviy dars interfaol trening shaklida o'tkazilishi va mantiqiy jihatdan tashkiliy, chaqiruv, anglash, mulohaza va uyga vazifa berishdagi bosqichlaridan iborat bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: tabiatshunoslik yo'nalishlari, Innovatsiya tushunchasi, Media, Zamonaviy dars, interfaol trening, Neyrolingvistik pedagogika, fasilitator

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Annotation: The use of media in the teaching of pedagogical disciplines and, consequently, the necessary theoretical methods for the formation of students' scientific thinking and worldview are substantiated. It is desirable that the modern lesson be conducted in the form of interactive training and consist of logically organized, summarizing, comprehension, reflection and homework assignments.

Keywords: natural sciences, concept of innovation, media, modern lesson, interactive training, neurolinguistic pedagogy, facilitator

**USING INTERACTIVE METHODS IN AN EFFECTIVE ORGANIZATION
OF AN EDUCATIONAL SYSTEM**

Аннотация: Обосновывается использование средств массовой информации в преподавании педагогических дисциплин и, как следствие, необходимые теоретические методы формирования научного мышления и мировоззрения студентов. Желательно, чтобы современный урок проводился в форме интерактивного обучения и состоял из логически организованных, обобщающих, осмысляющих, размышляющих и домашних заданий.

Ключевые слова: естественные науки, концепция инновации, медиа, современный урок, интерактивное обучение, нейролингвистическая педагогика, фасилитатор.

Kirish. Mamlakat taraqqiyotining asosiy strategik yo'nalishi ta'lim sohasi hisoblanadi. 2020 - yilning 23 - sentabrida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni tasdiqlandi. Qonunda maktabgacha ta'limdan boshlab, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb - hunar ta'limi, oliy ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta'limning uzviyligini, mazmun jihatdan ketma-ketligini ta'minlashga alohida ahamiyat berilgan. Ta'lim dasturlarini

mazmunan uzluksiz va uzviylik tamoyili asosida tayyorlashga erishsak, mutaxassis kadrlar tayyorlashda ta’lim sifatiga ijobiy ta’sir qiladigan pedagogik tizimni joriy eta olamiz.

Tahlil va natijalari:

Mamlakatimizda har bir sohada bo‘lgani kabi ta’lim tizimi sohasida ham «Innovatsiya tushunchasi» juda keng qo‘llanilmoqda. Shu qatorida pedagogik faoliyatda ham. Pedagogik faoliyatning mazmuni bo‘lgan yosh avlodni hayotga va mehnatga tayyorlash murakkab, nihoyatda katta diqqat - e’tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Shu boisdan, o‘qituvchi o‘quvchining aqllanish jarayonini zo‘r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U dars jarayonida pedagogik jarayonni boshqarar ekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo‘lishi kerak. Shundagina o‘qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va pedagogik vaziyatni, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi. Pedagogik bilim va mahorat egasi bo‘lgan o‘qituvchi, avvalo, pedagogika fanining metodologik asoslarini, shaxs rivojlanishining qonuniyatlari va omillarini, kadrlar tayyorlash milliy dasturining mohiyati, maqsad va vazifalarini bilishi kerak.

Ilm - fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiyaning jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida taraqqiyotining yangi istiqbollari ochib beradi. Insoniyatning davlat va jamiyat qurilishiga doir asriy tajribalari ijtimoiy munosabatlarni yangicha yondashuvlar asosida tartibga solish borasidagi ilg‘or yondashuvlarning qaror toptirilishiga olib keladi.

Ta’lim muassasasi ta’lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llab o‘qitish jarayonida yuqori samaradolikka erishishga olib keladi. Ta’lim metodlarini tanlashda har bir darsni didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqdir.[2]

An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli ta’lim oluvchilar faollashtirilgan metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik - kichik bo‘laklarga bo‘lib ularning ta’lim mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, baxs - munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, ro‘lli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta’lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishi talab etiladi.

Barkamol avlodga ta’lim - tarbiya berish va malakali kadrlarni tayyorlash ko‘p jihatdan o‘qituvchi - pedagogga bog‘liq. Malakali pedagog yuksak kasbiy mahorat, bilim - ko‘nikmalar, axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalana oladigan, ta’lim texnologiyalarini o‘quv mashg‘ulotlarida maqsadli qo‘llaydigan, o‘quv

mashg‘ulotining mazmuniga, sifatiga javob beradigan ma’sul shaxsdir. Ta’lim oluvchilarni faollashtiradigan metodlar bilan o‘quv mashg‘ulotlarni boyitish ularda o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayonining oqilona tashkil qilinishini, ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchining qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonidagi faolligini muttasil rag‘batlantirib borish talab qilinadi.[3]

Pedagogik tajribalarni takomillashtirishda ilmiy pedagogik ma’lumotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ta’lim beruvchi pedagogik faoliyatida tajribalar to‘playdi, tahlil qiladi va ular asosida xulosalar chiqaradi. U shu xulosalardan o‘zining amaliy faoliyatida foydalanish orqali hozirgi zamon pedagogi uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallaydi. Pedagogik jarayonda ta’lim beruvchi o‘zining yangi goyalarini rivojlantirish va takomillashtirishi pedagogning iqtidoriga, malakasiga bog‘liq. Pedagogik izlanish ta’lim berish jarayonida doimo ma’lum yo‘nalishdagi sub’ektga nisbatan aniqlashtirilgan bo‘ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyada bilim oluvchilarning bilimlarini o‘z vaqtida nazorat qilish va baholash muhim ahamiyatga ega.

Respublikada bo‘layotgan barcha sohalardagi o‘zgarishlar ya’ni fan-texnika va innovatsion texnologiyalarning yuqori sur’atlarda taraqqiy etishi, shuningdek ijtimoiy sohalardagi ulkan o‘zgarishlar barcha turdagi ta’lim sohalarida davr talabiga va jamiyat qonunlariga muvofiq ravishda o‘zgarishlar qilishga sabab bo‘lmoqda. Ta’lim jarayonini samarali tashkil etishda va ko‘zlangan maqsadlarga erishishda media vositalaridan, ya’ni internet, televideniya, video, kino, telefon va boshqa aloqa vositalaridan foydalanish o‘zining natijalarini ko‘rsatmoqda.

“Media” - lotincha “media” so‘zidan olingan bo‘lib, “vosita”, “vositachi” yoki “ommaviy axborot vositalari” - degan ma’noni bildiradi.[1] Oliy ta’lim muassasalari pedagogika ta’lim yo‘nalishi bakalavr talabalariga ta’lim yo‘nalishlarida mediata’lim vositalaridan foydalanib ma’ruzalar, amaliy va seminar mashg‘ulotlarini tashkil qilishda yaxshi samara beradi. Ayniqsa, bosma media vositalari hisoblangan barcha turdagi bosma nashrlardan foydalanish talabalarning nazorat ishlariga tayyorgarlik ko‘rishlari hamda mustaqil ishlarini mazmunan talab darajasida tayyorlashlariga ijobiy tomonidan ta’sirini ko‘rsatadi hamda ilmiy - ommabop jurnallarda axborotlarni tanlashda asosiy vositalardan biri bo‘lib qoladi. Davriy jurnallarda ma’lumotlar batafsil va chuqurroq tahlil qilishga imkoniyat beradi.

Zamonaviy darsning maqsadi jahon pedagogikasida e’tirof etilgan qoidalar asosida talabalarni tashqaridan kuzatiladigan xatti - harakatlarini anglatuvchi fe’llar bilan ifodalanishi kerak. Shu bilan birga dars maqsadlari inson faoliyatining kongnitiv (nazariy bilimlarni egallash), effektiv (his - tuygular, ijobiy munosabatlarni shakllantirish) va psixomotor (muayyan xatti - harakatlarni uddalash) sohalari bo‘yicha ham aniq belgilanishi lozim.

Neyrolingvistik pedagogikada esa o‘quv maqsadlarini aniq o‘lchash va erishish mumkinligi, haqiqiy (real) hamda vaqt bo‘yicha me‘yorlashtirilgan bo‘lishini tavsiya etadi.

Dars maqsadlarining yuqoridagi talablarga muvofiq belgilanishi, uni pedagogik texnologiya qoidalari bo‘yicha amalga oshirishning negizi bo‘lib hisoblanadi.

Zamonaviy dars interfaol trening shaklida o‘tkazilishi va mantiqiy jihatdan tashkiliy (tayyorlov), chaqiruv (da‘vat), anglash, mulohaza va uyga vazifa berishdagi bosqich (faza) laridan iborat bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Tashkiliy bosqichda odatdagi jarayonlardan tashqari kichik guruhlarini shakllantirish, aqliy yoki harakatli o‘yinlar o‘tkazish, dars maqsadlarini muhokama qilish, lozim topilsa uni talabalar taklifini e‘tiborga olgan holda takomillashtirish hamda yakdillik bilan qabul qilinishiga erishish, yangi materialni o‘rganishga oid o‘quv mativlarini shakllantirish tavsiya etiladi.

Demak, pedagogik texnologiyada didaktik masalalar yechimini topish milliy dasturni amalga oshirishda muhim qadamdir. Agar o‘qituvchining bilimiga chanqoq o‘quvchilari, tegishli o‘quv dasturlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalari bo‘lsa, u didaktik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bilish faoliyatining tashkiliy shakllaridan unumli foydalana oladi, innovatsion texnologiyalarni izchil amalga oshiradi. Shunday ekan, pedagogik tizimda o‘qituvchining o‘rni haqida batafsil to‘xtalib o‘tish zarur, bu uning pedagogik mahoratiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir.

Dars jarayonida yangi metodlar, shaxmat metodi, innovatsion o‘qitish metodiga kelsak, shaxmat metodi qo‘llanilganda guruh talabalari 2 jamoaga bo‘linadi, doskaga shaxmat doskasi chiziladi, talabalar ichidan 2 nafar o‘quvchi yordamga olinadi, o‘quvchilarga yangi mavzu tushuntirilganda usul haqida bayon qilinadi, 2 guruh qarama - qarshi tomondan tosh suriladi. Raqamlar yozilgan maxsus qog‘ozchalar orqali talabalar o‘zlariga kerakli kataklarni topadilar, o‘qituvchi yangi mavzu bo‘yicha savol beradi, savolga javob beradigan guruh toshlarni surish imkoniyatiga ega bo‘ladi va ketma - ket uch marta oq katakka tushgan guruh vakillari raqib guruhdan bir o‘yinchini tanlab olishi mumkin, 3 marta qora katakka tushgan jamoa raqib jamoaga 1 o‘yinchini beradi, usul xuddi shu tarzda amalga oshiriladi, yurish boshlangan tomondan kim birinchi bo‘lib kataklar oxiriga yetib borsa, o‘yin o‘z nihoyasiga yetadi va guruhdagi talabalari soni eng ko‘p bo‘lgan jamoa g‘alaba qozonadi.

Xulosa: Umuman olganda, zamonaviy darsda o‘qituvchi - hukmron, axborot beruvchi yagona manbaa emas, balki K.Rojers ta’kidlaganidek fasilitator, ya’ni talabalarni mustaqil o‘qib o‘rganishlari osonlashtiruvchi, ularga qulay sharoit yaratuvchi shart bo‘lishi lozim.[4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR/SPISOK LITERATURЫ /

REFERENCES

1. Ҳ.Ишматов. Педагогик технология. Ўқув қўлланма. Наманган. НамМПИ. 2004.
2. Avliyaqulov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. - T: 2001. — 68s.
3. Нишоналиев У. Н. Модульные педагогические технологии. – профессиональное образовани. М: 2002. - № 14. - С. 10-12.
4. Педагогическая технология Под ред. Кукушкина В.С. — Серия «Педагогическое образование» - Ростов. Издательский центр Март, 2002. 103с
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
15. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).